

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 3 30.03.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 30.03.2025 № 3-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.03.2025 № ВЫПУСК-3

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi tozini bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757, 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source software for managing and publishing scholarly journals online

DAVOLANISH MUASSASALARINING TARIXI

SH.I.Abdullayeva, arx.f.n, Urganch davlat universiteti, Urganch
O.O.Bekbergenova, magistrant, Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotatsiya: Maqolada O'rta Osiyo tajribasida va O'zbekistonda mavjud davolanish muassasalarining shakllanish bosqichlari haqidagi ma'lumotlar va davolanish muassasalari rivojlanish bosqichlari sxemasi chizilgan.

Kalit so'zlar: shifoxona, bemor, kasalxona, tabib, epidemiologiya, fizioterapiya, harbiy lazaret.

Аннотация: В статье приведены данные о этапах формирования лечебных учреждений в Средней Азии и Узбекистане, а также представлена схема этапов развития лечебных учреждений.

Ключевые слова: больница, пациент, лечебница, врач, эпидемиология, физиотерапия, военный лазарет.

Annotation: The article provides information on the stages of formation of medical institutions in Central Asia and Uzbekistan, as well as a diagram illustrating the stages of their development.

Key words: hospital, patient, clinic, doctor, epidemiology, physiotherapy, military infirmary.

Kirish

Sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni chuqurlashtirish, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash, tibbiyot muassasalari faoliyatini ilg'or xorijiy tajriba asosida tashkil etish, tibbiyot kadrlarining salohiyatini oshirish, nodavlat tibbiyot tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 22.01.2024 yildagi PQ-38-sonli qarori qabul qilindi.

XIV asrda Amir Temur boshqa mamlakatlarning mashhur tabiblarini poytaxt Samarqandga olib kelib, maxsus shifoxonalar ochgan[1]. Movarounnahr va Xurosonda shifoxonalar uchun

alohida binolar qurilgan. Turkistonning ba'zi viloyatlarida maxsus shifoxonalar bo'lgani manbalarda qayd etilgan. Turkiston chor Rossiyasi tomonidan bosib olinganidan keyin o'lkada g'arbga xos tibbiy muassasalar vujudga kelgan. Bunga qadar mahalliy aholi xalq tabobati (tabiblar, shikastbandlar)¹dan foydalangan. Toshkentda birinchi davolash muassasasi 1868-yil harbiy garnizon qoshida ochilgan lazaret bo'lib, u 1869-yil harbiy hospitalga aylantirilgan (rasm 1). Turkistonda birinchi yevropacha shifo maskani 1868 yilda ochilgan. U asosan harbiy xizmatchilarga tibbiy yordam ko'rsatishga mo'ljallangan va Toshkent harbiy lazareti deb atalgan[1].

Rasm 1-Toshkentdagi harbiy lazaret

¹ Shikastbandlar-shikast ko'rgan bo'g'inlar yoki mushaklar ya'ni shikastlangan insonni ko'rik joyi tushuniladi.

Harbiy lazaret jang maydonida yoki harbiy garnizonlarda yarador va kasal askarlarni davolash uchun tashkil etilgan. Harbiy lazaretning asosiy vazifalari: shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish, operatsiya va jarrohlik muolajalari, tibbiy evakuatsiya, epidemiologik nazorat, garnizon lazaret.

1870 yilda lazaret ikkinchi darajali Toshkent harbiy gospitaliga aylantirilgan va 415 o'ringa mo'ljallangan. Dastavval gospital mahalliy aholiga ham tibbiy xizmat ko'rsatgan. Keyinchalik shahar shifoxonasi va ambulatoriyasi ochilishi bilan mazkur gospitalda mahalliy aholiga xizmat ko'rsatish to'xtatilgan.

XX asr boshida bu erda davlat xizmatidagi shaxslar, shuningdek, politsiya talabi bo'yicha bemorlar qabul qilingan.

Zamonaviy tibbiyotning ayollar va bolalar uchun kirib kelishi 1883 yilda ayol shifokorlar tashabbusi bilan Toshkentda dastlabki ayollar va bolalar shifoxonasi tashkil etilgan. SHifoxonada faqat ayol tibbiy xodimlar xizmat ko'rsatgan. Tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan ayollar va bolalarga bepul yordam ko'rsatilgan, shu jumladan, dori-darmon, suv muolajalari, oddiy operatsiya va bog'lov ishlari tekin amalga oshirilgan[2].

Toshkentda Turkiston mehr-muruvvat jamiyati qoshida 1880 yilda tashkil etilgan tug'ruqxona mavjud bo'lib, unda ko'zi yoriyotgan ayollarga beg'araz yordam ko'rsatilgan. Bu Turkistondagi yagona tug'ruqxona bo'lib, unda jami 7 ta o'rin mavjud edi, bitta blok, ikkita tug'ruq zali, ikkita yotoqxona va bitta shifokor xonasi mavjud bo'lgan. 1906 yilda tug'ruqxonaga yangi bino berildi va uning faoliyati ancha yaxshilandi. Bloklari shakllandi, xonalar tarkibi takomillashdi.

1885 yildan keyin Turkistonning boshqa shaharlarida, jumladan, Xo'jand, Andijon, Marg'ilon, Namangan, Qo'qon kabi shaharlarda mahalliy xotin-qizlar uchun ambulatoriyalar tashkil qilingan.

1900 yilga kelib, Toshkent shahrining Beshyog'och dahasida mahalliy ayollar va bolalarga tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida

ikkinchi ambulatoriya ochilgan. 1904 yilda bu shifoxona shaharning SHayxontohur dahasiga ko'chirilgan.

Keyinchalik Samarqandda (1872), Xivada (1872), Buxoroda (1891) kichikroq kasalxonalar ishga tushirilgan. 1883-yil oxirida Toshkentda ayollar va bolalar uchun birinchi ambulatoriya-shifoxona ochilgan. 1903-yil Yangi shahar kasalxonasi qurilgan. Bu kasalxona o'z davri uchun ilg'or hisoblangan bo'lib, u pavilyonli tizim asosida qurilgan. Bu tizim o'sha davrda yuqumli kasalliklarning tarqalishini oldini olish hamda bemorlar uchun qulay sharoit yaratish maqsadida keng qo'llanilgan. Bino fasadlarida o'sha davrning mahalliy qurilish materiallari g'isht va shag'aldan qo'llanilgan. Yuqori shiftlar va katta derazalar ichki havoni yaxshi aylanishini ta'minlagan. Ayvon va galereyalar issiq havoda bemorlarning ochiq havoda davolanishi uchun mo'ljallangan. 1913-yil Eski shahar kasalxonasi (hozirgi 1-shahar klinik kasalxonasi) ish boshlagan. 1916-yil temir yo'l xodimlari uchun maxsus kasalxona qurilgan. 1918-yil sobiq kadetlar korpusi binosida kasalxona (hozirgi 1-Toshkent tibbiyot akademiyasining o'quv bazasi), 1926-yil Toshsovet nomli fizioterapiya kasalxonasi; Ko'kcha dahasida epidemiologiya kasalxonasi (hozirgi 1-Yuqumli kasalliklar kasalxonasi) ishga tushgan.

Samarqand 1924-yilda Sovet O'zbekistonining birinchi poytaxti bo'ldi. 1930-yilda poytaxt Toshkentga ko'chirildi. Bu davrda nemis me'morlari loyihalari bo'yicha Respublika kasalxonasi va universitetning bosh binosi qurildi. 1-klinik SamMI Markaziy Osiyoda qurilgan birinchi yirik, ko'p tarmoqli shifoxonalardan biridir. Uning qurilishi 1926-yilda o'sha davrning eng ilg'or loyihalari bo'yicha boshlanib, 1929-yilda "Respublika kasalxonasi" nomi bilan o'z faoliyatini boshlagan, chunki o'sha paytda Samarqand shahri O'zbekiston poytaxti bo'lgan. 1930-yilda Samarqand shahrida O'zbekiston Davlat tibbiyot instituti ochilishi munosabati bilan respublika kasalxonasi institut

tasarrufiga o'tkazilib, klinika maqomiga ega bo'ldi.

Sammi 1-klinikasi institutning ajralmas qismi bo'lib, tibbiyot kadrlarini tayyorlash uchun asosiy o'quv, ilmiy va tibbiy baza bo'lib xizmat qiladi. Mustaqillik yillarida klinika faoliyatida ham tub o'zgarishlar ro'y berdi: bo'limlarni qayta qurish va modernizatsiya qilish, binolar va kommunikatsiyalarni kapital ta'mirlash va rekonstruksiya qilish amalga oshirilib, moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi (rasm-2).

Bugungi kunda Sammi 1-klinikasi mamlakatimizning janubi-sharqiy va shimoli-g'arbiy viloyatlarida zamonaviy diagnostika va

davolash markaziga aylandi. Klinikada Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Navoiy va respublikamizning boshqa viloyatlaridan kelgan bemorlarga, shuningdek, qo'shni mamlakatlarning fuqarolariga har yili 19000ga yaqin yuqori malakali statsionar tibbiy yordam ko'rsatiladi, 100000 dan ortiq ambulator ko'riklar o'tkaziladi, 3000-3500 tug'ruq qabul qilinadi, 6000 dan ortiq jarrohlik amaliyoti amalga oshiriladi. Shu bilan birga 500000 dan ortiq laboratoriya, 100000 dan ortiq rentgen, ultratovush, endoskopiya va boshqa funktsional tekshirish usullari o'tkaziladi.

2-Rasm. 1929-yil "Respublika kasalxonasi" rejasi

O'zbekistonning barcha shahar va viloyatlarida yirik kasalxonalar mavjud. Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 1-klinik kasalxonasi, 15, 17-shahar klinik kasalxonalari, tez tibbiy yordam kasalxonasi, shuningdek, 1- va 2- Tosh-TI (o'quv bazasi)ga qarashli kasalxonalar faoliyat ko'rsatadi. Mamlakatda 1020 ga yaqin kasalxona bor (2002).

Aholi kontingentiga ko'ra xizmat ko'rsatuvchi shifoxonalar (viloyat, o'lka, respublika), shahar, tuman va qishloq shifoxonalari bo'linadi. Profiliga ko'ra shifoxonalar turli tibbiy mutaxassisli bo'linmalari bo'lgan ko'p profilli va bir profilli yoki maxsuslashtirilgan turlarga, masalan, sil, psixiatrik, ortopedoxirurgik va boshqalarga bo'linadi. Bolalar uchun

mo'ljallangan shifoxonalar bolalar shifoxonasi deb atalib, ular ham ko'p profilli va maxsuslashtirilgan bo'lishi mumkin. Ko'p profilli shifoxonalar orasida yuqumli kasalliklar shifoxonalari maxsus guruhni tashkil etadi. Ta'lim berish va ilmiy maqsadlardagi shifoxonalar, klinik shifoxonalar deb ataladi; ular oliy tibbiy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot muassasalarining klinikalari bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, turli tipdagi va sig'imdagi shifoxonalarni har biri sog'liqni saqlashdagi aniq

masalalarni yechadigan bir butun tibbiy muassasalar tizimini tashkil etadi.

Rasm 3-shifokorlar uchun xonalar tuzilishi (Ubaydullayevning chizmasi asosida)

1—bemorni ko'rish uchun yumshoq uzun krovat; 2—stol; 3—dori-darmon va asboblar uchun shkaf; 4—bog'lovchi anjomlar uchun shkaf; 5—kiyim osish uchun ilgaklar javoni; 6—qo'l yuvish uchun umivalnik.

Ko'p sohali (turli xil ixtisosliklari bo'yicha bo'limlari bor) va ixtisoslashgan (sil, yuqumli, ruhiy, oftalmologik va b.) kasalxonalar mavjud. Shunga o'xshash kasalxonalar shahar chekkasida loyihalangan. 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallangan bolalar kasalxonasi ham ko'p sohali va ixtisoslashgan kasalxonalarga bo'linadi. Tibbiyot instituti yoki ilmiy tadqiqot institutining bazasi hisoblangan kasalxona klinik kasalxona deb ataladi. Bundan tashqari, aholiga kasbiga qarab xizmat qiladigan temir yo'l transporta kasalxonasi, suv xo'jaligi xodimlari kasalxonasi va boshqa kasalxonalar bo'ladi. Kasalxonada bemorni vrach ko'zdan kechiradigan, hujjatlar rasmiylashtiriladigan qabulxona, zarur sanitariya-gigiyena choralari amalga oshiriladigan xonalar, davolash bo'limlari (jarrohlik, terapiya va b.) (rasm 3), davolash diagnostika bo'limlari

(rentgenologiya, fizioterapiya); laboratoriyalar, dorixona, oshxona, ma'muriy-xo'jalik bo'limlari va boshqalar bo'ladi. Birlashgan kasalxonaga, bundan tashqari, poliklinika ham kiradi. Kasalxonani bosh vrach boshqaradi, bemorlar davolanadigan ixtisoslashgan bo'limga esa shu ixtisoslik bo'yicha malakali vrach mudirlik qiladi. Birlashgan kasalxonaning bo'lim mudiri poliklinikadagi tegishli bo'limga ham rahbar bo'lishi mumkin. Xodimlar soni kasalxonadagi o'rinlar soniga bog'liq. Kasalxonalarning tuzilishi va funksiyasi murakkab bo'lib, ularning asosiy vazifasi bemorlarni diagnostika qilish, davolash, reabilitatsiya qilish va profilaktik xizmatlar ko'rsatishdan iborat. Kasalxona funksiyalari: qabul bo'limi, diagnostika va laboratoriya bo'limlari, stasionar bo'limlar: terapiya, xirurgiya, pediatriya, ginekologiya, kardiologiya, nevrologiya, operatsion blok, reanimatsiya va intensiv terapiya, poliklinika bo'limlaridan iborat.

Xulosa qilganda O'zbekistondagi davolash muassasalarining shakllanish tarixi uzoq va boy merosga ega. XIV asrlarda Amir Temur davrida Samarqandda tashkil etilgan shifoxonalardan to bugungi kunda zamonaviy tibbiy texnologiyalar bilan jihozlangan yirik kasalxonalargacha bo'lgan jarayonlar muhim tarixiy o'rin tutadi. Turkistonga Rossiya madaniyati kirib kelishi munosabati bilan 1868-yilda bloklashtirish tizimlari yangidan joriy etildi, funksiyali va modulli shifoxonalar loyihalandi. Toshkentda birinchi harbiy lazaret va boshqa tibbiy muassasalar tashkil etildi. Zamonaviy davolash tizimi bir necha yillik rivojlanish va yangiliklarni o'z ichiga oladi, bunda shifoxonalar va klinikalarning har bir turi, murakkab tuzilishi va funksiyalari bilan o'z o'rnini egallagan. Bugungi kunda esa, kasalxonalar faqatgina kasalliklarni davolash emas, balki zamonaviy tibbiyot texnologiyalarini joriy etish, profilaktika, reabilitatsiya va sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatishda asosiy o'rin tutadi.

Sxema-1. Davolanish muassasalarining rivojlanish bosqichlari

O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini yanada rivojlantirish uchun epidemiologik nazoratni kuchaytirish, tibbiy infratuzilmani modernizatsiya qilish, xalq tabobatini va zamonaviy tibbiy yordamni integratsiya qilish zarur. Bunda shifokorlarning malakasini oshirish va ijtimoiy xizmatlar bilan tibbiyotni birlashtirish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi mustahkamlansa, bu butun jamiyatning farovonligi va sog'lig'iga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekistonda tibbiyot muassasalari tarixiga qisqacha nazar (Arxiv hujjatlari asosida)//Дата доступа-26-07-2021/Режим доступа-

[https://archive.uz/post/ozbekistonda-tibbiyot - muassasalari- tarixiga -qisqacha-nazar-arxiv-hujjatlari-asosida](https://archive.uz/post/ozbekistonda-tibbiyot-muassasalari-tarixiga-qisqacha-nazar-arxiv-hujjatlari-asosida)

2. Pravda Vostoka gazetalar tahririyati//Дата доступа: 10 май 2020/ Режим доступа-
<https://yuz.uz/uz/news/toshkentdagi-ilk-shifoxona>

3. X.M.Ubaydullayev, M.M.Inog'omova Turar joy va jamoat binolarini loyihalashning tipologik asoslari Toshkent 2009

4. Shifoxonalarni loyihalashga qo'yilgan talablar. Abdurahmonov B.T.

Qurilish.Arxitektura.,Ilmiy maqola, 2024, O'zbekiston.

5. Davolash binolari shifoxonalar va ularning tipologiyasi. Abdurahmonov B.T.

Qurilish.Arxitektura.,Ilmiy maqola, 2024, O'zbekiston.

